
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.07

DOI 10.5281/zenodo.11066836

РАЗРАБОТКА ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕФЕПИМА

DEVELOPMENT OF A VOLTAMMETRIC METHOD FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF CEFEPIM

ЛИГОСТАЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат фарм. наук, доцент,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор фарм. наук, профессор,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ИВАНОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,

доктор фарм. наук, профессор, заведующий кафедрой,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ЖЕРЕБЦОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА,

ст. преподаватель,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ПАШКОВА ЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,

ст. преподаватель,

Новосибирский государственный медицинский университет.

LIGOSTAEV ALEXANDER VALERIEVICH,

candidate of pharmaceutical sciences, associate professor,

Novosibirsk State Medical University.

TERENTIEVA SVETLANA VLADIMIROVNA,

doctor of pharmaceutical sciences, professor,

Novosibirsk State Medical University.

IVANOVSKAYA ELENA ALEKSEEVNA,

doctor of pharmaceutical sciences, professor, head of the department,

Novosibirsk State Medical University.

ZHEREBTSOVA EVGENIA YURIEVNA,

senior lecturer,

Novosibirsk State Medical University.

PASHKOVA LESIA VLADIMIROVNA,

senior lecturer,

Novosibirsk State Medical University.

В данной работе приведены этапы и результаты разработки методики количественного вольтамперометрического определения цефепима в субстанции, с последующим перенесением на лекарственные формы. В качестве объектов исследования были использованы следующие компоненты: субстанция цефепима (1-[[7-[[[(2-амино-4-тиазолил)(метоксиимно)ацетил]амино]-2-карбокси-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-3-ил]метил]-1-метилпирролидиния гидрохлорид, вода очищенная, лекарственные формы цефепима. В ходе экспериментальных исследований разработана вольтамперометрическая методика количественного определения цефепима и определены её оптимальные параметры: использовали электроды – ртутно–плёночный и хлорсеребряный, фоновый электролит - 0,1 моль/л раствор калия нитрата, оптимальное значение потенциала накопления, составило – 1,6 В, скорость развертки потенциала 150 мВ/с.

This work presents the stages and results of developing a method for the quantitative voltammetric determination of cefepime in the substance, with subsequent transfer to dosage forms. The following components were used as research objects: cefepime substance (1-[[7-[[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium hydrochloride, purified water, dosage forms of cefepime. In the course of experimental studies, a voltammetric method for the quantitative determination of cefepime was developed and its optimal parameters were determined: electrodes were used - mercury film and silver chloride, background electrolyte - 0.1 mol/l potassium nitrate solution, the optimal value of the accumulation potential was 1.6 V, potential sweep rate 150 mV/s.

Ключевые слова: цефепим, анализатор ТА-4, вольтамперограмма, вольтамперометрия, потенциал накопления, валидация.

Key words: cefepime, TA-4 analyzer, voltammogram, voltammetry, accumulation potential, validation.

Введение.
С момента разработки и до сегодняшнего дня существует довольно ограниченное количество методов определения цефепима: спектофотометрия, высокоэффективная жидкостная и тонкослойная хроматографии. Особую актуальность приобретает решение вопроса применения перечисленных методов для определения концентрации цефепима в биологических жидкостях, отдельное требование к которым, чтобы они были неразрушающими в сочетании с высокой чувствительностью. Для этой цели одним из наиболее перспективных является метод вольтамперометрии, поскольку для него характерны высокая чувствительность и селективность, быстрота отклика на изменение состава анализируемого объекта, легкость автоматизации и возможность дистанционного управления, отсутствие разрушающего воздействия на биологический объект. Он не требует дорогостоящего аналитического оборудования и может применяться как в лабораторных, так и в производственных условиях [1; 2; 6].

Цель исследования.

Разработка вольтамперометрической методики количественного определения цефепима.

Материалы и методы.

Объектом исследования для подбора оптимальных условий электролиза являлась субстанция цефепима (1-[[7-[[[(2-Амино-4-тиазолил)(метоксиимно)ацетил]амино]-2-карбокси-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-3-ил]метил]-1-метилпирролидиния гидрохлорид), приобретенная по каталогу «Sigma Aldrich», представляющая собой белый с желтым оттенком порошок, хорошо растворимый в воде.

Экспериментальные данные были получены на полуавтоматическом анализаторе ТА–4 (Научно–производственного предприятия «Томьаналит», г. Томск) с программным обеспечением в комплекте с IBM совместимым компьютером.

Для разработки методики количественного определения цефепима необходимо было подобрать оптимальные условия обнаружения аналитического сигнала.

Оптимальным электродом был признан ртутно-пленочный электрод, так как только на нём был выявлен сигнал цефепима [4].

В качестве фоновых электролитов исследовали растворы: хлоридов натрия, калия, лития; сульфатов и нитратов натрия, калия, аммония; натрия фосфата двузамещенного, серной кислоты, натрия гидроксида и ряда других растворов квалификации ос.ч. и х.ч. По результатам эксперимента устойчивые и воспроизводимые сигналы получили при использовании в качестве фонового электролита 0,1 моль/л раствора калия нитрата [3].

Приготовление стандартных и фоновых растворов проводили общепринятыми методами.

Каждый эксперимент был поставлен в соответствии со следующей схемой:

Из программного обеспечения вольтамперометрического анализа мы запускали приложение, обозначенное нами как «Цефепим». После загрузки приложения из окна графического интерфейса открывали команду главного меню «Методика», где устанавливали следующие параметры: количество повторов серии (1), подготовительные стадии, к которым относились: потенциал и время накопления, время успокоения раствора. Кроме того, для проведения анализа указывали форму, время, границы и вид развёртки потенциала. Программное обеспечение подразумевает сохранение выбранных параметров.

После того как все параметры программы были заданы, приступали непосредственно к процессу электролиза, для этого в три кварцевых стаканчика объемом 20 мл помещали по 10 мл фонового электролита и запускали программу электролиза. При этом раствор предварительно перемешивался газообразным азотом с содержанием кислорода не более 0,001 % в течение определённого времени, затем, после наступления фазы успокоения, прибор фиксировал вольтамперограмму на экране монитора. Отсутствие посторонних сигналов на линии фона свидетельствовало о его чистоте.

Затем в стаканчики добавляли исследуемый образец и вновь запускали программу электролиза (Рис. 1).

Рис. 1. Вид вольтамперных кривых для раствора стандартного образца цефепима в концентрации 0,001% при подобранных условиях:

1 – линия фона

2 – вольтамперограмма, соответствующая пробе (0,02 мл)

- 3 – вольтамперограмма, соответствующая пробе с добавкой (0,04мл)
 4 – вольтамперограмма, соответствующая пробе со стандартом (0,06мл)

Индикаторный электрод – ртутно-пленочный
 Фоновый электролит – 0,1моль/л раствор калия нитрата

На следующем этапе исследования установили оптимальные условия электролиза, к которым относятся время и потенциал накопления, а также оптимальные границы развёртки потенциала.

Определяющим фактором методики является потенциал накопления, который должен способствовать максимально полному выделению определяемого вещества без мешающего влияния других ионов. Экспериментальным путём было установлено оптимальное значение данного параметра, составляющее - 1,6 В (Рис. 2). Смещение потенциала накопления в более положительную или более отрицательную область приводило к уменьшению величины регистрируемого тока.

Рис. 2. График зависимости высоты аналитического сигнала раствора цефепима от потенциала накопления

Для определения оптимального времени электролиза, с целью получения более выраженного сигнала, была апробирована область значений данного показателя от 30 до 600 с. Высота сигнала возрастала пропорционально времени пропускания до 480 с, при этом достигалось максимальное значение величины тока растворения накопленных осадков с поверхности ртутно-пленочного электрода и хорошая воспроизводимость результатов (Рис. 3).

Рис. 3. График зависимости высоты аналитического сигнала цефепима от времени накопления

При времени накопления менее 480 с величина тока растворения не достигала максимального значения, что снижало чувствительность определения исследуемого вещества. При увеличении времени накопления более 480 с происходило насыщение осадка на электроде, аналитический сигнал цефепима искажался и затруднялась обработка вольтамперограмм.

Далее экспериментальным путем определили оптимальную скорость развертки потенциала, которая составила 150 мВ/с, также установили, что при её замедлении или ускорении границы аналитического сигнала становились размытыми, что затрудняло обработку поляризационных кривых (Рис. 4).

Рис. 4. График зависимости высоты аналитического сигнала цефепима от скорости развертки вольтамперограммы

Таким образом, в результате проведенных исследований были подобраны необходимые условия концентрирования цефепима на поверхности индикаторного ртутно-пленочного электрода, сопровождающиеся регистрацией сигнала вещества на вольтамперограмме.

После разработки методики, с выявлением её оптимальных параметров мы преступили к этапу валидации методики, включающей определение следующих характеристик: специфичность; предел обнаружения; предел количественного определения; аналитическая область; линейность; правильность и прецизионность [5].

Специфичность валидируемой методики оценивали путем анализа модельной смеси известного состава, содержащей определяемое вещество, по приросту анализируемого сигнала от добавки стандартного раствора цефепима по 20 мкл с одновременной оценкой методики в соответствии с характеристикой линейности (Рис. 5, Табл. 1).

Рис. 5. График зависимости силы тока от концентрации стандартного образца в электролитической ячейке при выбранных условиях (концентрация прибавляемого раствора $1 \cdot 10^{-3}$ мг/л)

Таблица 1. Расчет и статистическая обработка параметров линейной зависимости между количеством цефепима, содержащимся в навеске для приготовления модельного раствора и определенным вольтамперометрическим методом

№ п/п	Навеска цефепима, взятая для приготовления модельного раствора, г (X)	Результаты определения количественного содержания, г (Y)	Расчет основных параметров линейной зависимости
1.	0,010	0,011	$\bar{x} = 0,0325$ $\bar{y} = 0,0331$ $f = 9$ $b = 0,946667$ $a = 0,002333$ $t[(P;f) \text{ при } P = 95\%] = 2.2622$ $\Delta b = 0,035353$ $\Delta a = 0,001256$ $S^2_0 = 5,037 \cdot 10^{-7}$ $r = 0,998775943$ $S_x(\text{при } n_i = 1; y_1 = \bar{y}) = 0,000615185$ $\Delta X = 0,001391671$ $\frac{\Delta x}{x} \cdot 100 = 4,282$
2.	0,015	0,017	
3.	0,02	0,022	
4.	0,025	0,026	
5.	0,03	0,031	
6.	0,035	0,035	
7.	0,04	0,039	
8.	0,045	0,046	
9.	0,05	0,05	
10.	0,055	0,054	
Σ	0,325	0,331	

Для определения пределов обнаружения и количественного определения проводили испытания образцов с различными известными концентрациями определяемого вещества и устанавливали минимальное значение, при котором результат анализа может быть оценен визуально или рассчитан с требуемой правильностью и внутрилабораторной прецизионностью (Рис. 6 и 7). Минимальная определяемая концентрация цефепима составила $1 \cdot 10^{-7}$ мг/л.

Рис. 6. Вид вольтамперных кривых для стандартного образца цефепима в концентрации $1 \cdot 10^{-7}$ мг/л при подобранных условиях:
 1 – линия фона

- 2 – вольтамперограмма, соответствующая пробе (0,01 мл)
- 3 – вольтамперограмма, соответствующая пробе с добавкой (0,02 мл)
- 4 – вольтамперограмма, соответствующая пробе со стандартом (0,03 мл)

Рис. 7. Вид вольтамперных кривых для раствора стандартного образца цефепима в концентрации $1 \cdot 10^{-3}$ мг/л:

- 1 – линия фона
- 2 – вольтамперограмма, соответствующая пробе (0,01 мг/л)
- 3 – вольтамперограмма, соответствующая пробе с добавкой (0,02 мг/л)
- 4 – вольтамперограмма, соответствующая пробе с добавкой (0,03 мг/л)

Аналитическая область методики была установлена по диапазону экспериментальных данных, удовлетворяющих линейной модели (Рис. 8).

Рис. 8. Вид вольтамперных кривых для растворов стандартного образца цефепима в концентрации $1 \cdot 10^{-7}$ мг/л (а) и $1 \cdot 10^{-3}$ мг/л (б) при подобранных условиях:
1 – линия фона

2 – вольтамперограмма, соответствующая пробе (0,01 мг/л)

3 – вольтамперорама, соответствующая пробе с добавкой (0,02 мг/л)

4 – вольтамперограиша, соответствующая пробе с добавкой (0,03 мг/л)

Проверку правильности всех подобранных условий осуществляли способом «введено-найденно», для чего выполняли десять параллельных определений для цефепима в концентрации $1 \cdot 10^{-3}$ мг/л. В кварцевый стаканчик емкостью 20 мл, помещали 10 мл 0,1М раствора калия нитрата. Проводили электролиз при следующих условиях: потенциал накопления = -1,6 В; время электролиза = 480 сек. Фиксировали вольтамперограмму при постоянной скорости развертки 150мВ/с. Отсутствие сигналов на поляризационной кривой свидетельствовало о чистоте фона.

Затем добавляли 0,02 мл стандартного раствора цефепима определенной концентрации и проводили анализ в тех же условиях. Аналитический сигнал цефепима регистрировали как пробу.

В качестве внутреннего стандарта использовали такое же количество раствора цефепима и высоту суммарного сигнала измеряли как пробу с добавкой.

Полученные результаты подвергли статистической обработке (Табл. 2).

Таблица 2. Метрологические характеристики разработанной методики определения цефепима

Истинное значение измеряемой величины, мг/л μ	0,001
Среднее выборочное, \bar{x}	$1,059 \cdot 10^{-3}$
Дисперсия, S^2	$9,930 \cdot 10^{-05}$
Стандартное отклонение, S	$4,190 \cdot 10^{-05}$
Полуширина доверительного интервала, ΔX	$3,511 \cdot 10^{-05}$
Относительная погрешность отдельной варианты, ϵ , %	3,32
Относительная погрешность среднего результата, E, %	9,38
Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, $t_{\text{выч}}$	2,37

(f, число степеней свободы, - 9; P, доверительная вероятность, - 95%; t(P;S), критерий Стьюдента - 2,2622)

Соответствие характеристике прецизионности в варианте сходимости устанавливали на однородных образцах по независимым результатам, полученным в одинаковых условиях одной лаборатории (один и тот же исполнитель, одно и то же оборудование, один и тот же набор реактивов) в пределах короткого промежутка времени. Результаты оценки методики соответствовали значениям величины стандартного отклонения.

Так как вольтамперометрический метод анализа высокочувствительный и избирательный, представляло интерес изучение возможности его использования для количественного определения цефепима в лекарственных формах: Цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1г, производитель «Сандживани Парантерал Лимитед», Индия; Цефепим-Виал порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1г производитель Россия [7].

Исследование проводили на растворе лекарственного препарата в концентрации 1 мг/мл по ранее описанной методике.

Полученные данные подвергали статистической обработке путем расчета параметров линейной зависимости (Рис. 9, Табл. 3 и 4).

Рис. 9. Тест «введено-найдено» для раствора цефепима

1 – линия фона

2 – вольтамперограмма, соответствующая пробе (0,02мл)

3 – вольтамперограмма, соответствующая пробе с добавкой (0,04мл)

4 – вольтамперограмма, соответствующая пробе со стандартом (0,06мл)

Таблица 3. Расчет и статистическая обработка параметров линейной зависимости между массой препарата, внесенным в электролитическую ячейку и массой препарата, определенной вольтамперометрическим методом

№ п/п	Масса препарата, помещенная в электролитическую ячейку, г (X)	Масса препарата, полученная вольтамперометрическим методом, г (Y)	Расчет основных параметров линейной зависимости
1.	0,010	0,012	$\bar{x} = 0,59 \quad \bar{y} = 0,589 \quad f = 9$ $b = 1,01884 \quad a = -0,01212$ $t[(P;f) \text{ при } P = 95\%] = 2,306$ $\Delta b = 0,05463 \quad \Delta a = 0,04379$ $S^2_0 = 0,01545 \quad r = 0,997$ $S_x(\text{при } n_i=1; y_1=\bar{y}) = 0,01993$ $\Delta X = 0,04508$ $\frac{\Delta x}{x} \cdot 100 = 7,641$
2.	0,030	0,028	
3.	0,060	0,070	
4.	0,100	0,090	
5.	0,300	0,300	
6.	0,600	0,550	
7.	0,900	0,870	
8.	1,100	1,120	
9.	1,300	1,250	
10.	1,500	1,600	

Σ	5,900	5,890	
----------	-------	-------	--

Таблица 4. Метрологические характеристики разработанной методики определения цефепима

Истинное значение измеряемой величины, мг/л μ	0,001
Среднее выборочное, \bar{x}	$1,043 \cdot 10^{-3}$
Дисперсия, S^2	$9,930 \cdot 10^{-05}$
Стандартное отклонение, S	$3,190 \cdot 10^{-05}$
Полуширина доверительного интервала, ΔX	$2,511 \cdot 10^{-05}$
Относительная погрешность отдельной варианты, ϵ , %	4,32
Относительная погрешность среднего результата, E , %	10,38
Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, $t_{выч}$	2,37

(f , число степеней свободы, - 9; P , доверительная вероятность, - 95%; $t(P;S)$, критерий Стьюдента - 2,2622)

Аналогично методике количественного определения цефепима в порошке (Индия) провели анализ лекарственной формы – порошок Цефепим-Виал (Россия). Полученные данные подвергали статистической обработке путем расчета параметров линейной зависимости (Рис. 10, Табл. 5, Табл. 6).

Рис. 10. Тест «введено-найдено» для раствора цефепима
 1 – линия фона
 2 – вольтамперограмма, соответствующая пробе (0,01мл)

3 – вольтамперограмма, соответствующая пробе с добавкой (0,02мл)

Таблица 5. Расчет и статистическая обработка параметров линейной зависимости между массой препарата, внесенным в электролитическую ячейку и массой препарата, определенной вольтамперометрическим методом

№ п/п	Масса препарата, помещенная в электролитическую ячейку, г (X)	Масса препарата, полученная вольтамперометрическим методом, г (Y)	Расчет основных параметров линейной зависимости
1.	0,015	0,012	$\bar{x} = 0,6185$ $\bar{y} = 0,6195$ $f = 9$ $b = 1,0172$ $a = -0,00964$ $t[(P;f) \text{ при } P = 95\%] = 2,2622$ $\Delta b = 0,03973$ $\Delta a = 0,03322$ $S^2_0 = 0,008791$ $r = 0,998$ $S_x(\text{при } n_i=1; y_i = \bar{y}) = 0,01514$ $\Delta X = 0,03426$ $\frac{\Delta x}{x} \cdot 100 = 5,5386$
2.	0,03	0,028	
3.	0,05	0,045	
4.	0,09	0,09	
5.	0,4	0,41	
6.	0,6	0,63	
7.	1,0	0,97	
8.	1,1	1,12	
9.	1,3	1,25	
10.	1,6	1,67	
Σ	6,185	6,195	

Таблица 6. Метрологические характеристики разработанной методики определения цефепима

Истинное значение измеряемой величины, мг/л μ	0,001
Среднее выборочное, \bar{x}	$1,053 \cdot 10^{-3}$
Дисперсия, S^2	$9,830 \cdot 10^{-05}$
Стандартное отклонение, S	$3,890 \cdot 10^{-05}$
Полуширина доверительного интервала, ΔX	$2,955 \cdot 10^{-05}$
Относительная погрешность отдельной варианты, ϵ , %	3,72
Относительная погрешность среднего результата, E, %	9,78
Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, $t_{\text{выч}}$	2,37

(f, число степеней свободы, - 9; P, доверительная вероятность, - 95%; t(P;S), критерий Стьюдента - 2,2622

Заключение. Разработана методика количественного вольтамперометрического определения цефепима в модельных растворах и лекарственных формах.

Определены оптимальные параметры методики количественного определения цефепима: потенциал накопления = -1,6 В; время электролиза = 480 сек; скорость развертки = 150 мВ/сек; границы развертки = -2,0 до 2,0 В.

Разработанная методика валидирована в соответствии с характеристиками: специфичность, предел обнаружения, предел количественного определения, аналитическая область, линейность, правильность и прецизионность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ лекарственных смесей / А.П. Арзамасцев, В.М. Печенников, Г.М. Родионова [и др.] М.: Компания "Спутник+", 2000. 275 с.
2. Жерин И.И. Вольтамерометрия и полярография Томск: НИИ ТПУ, 2009. 19 с.
3. Мискиджян С.П. Полярография лекарственных препаратов / С.П. Мискиджян, Л.П. Кравченко. Киев: Вища школа, 1976. 232 с.
4. Органическая электрохимия: Кн.1. / Под ред. М. Бейзера и Х. Лунда. Пер. с англ. / Под ред. В.А. Петросяна и Л.Г. Феоктистова. М.: Химия, 1988. 469 с.
5. ОФС.1.1.0012 «Валидация аналитических методик». Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-1/validatsiya-analiticheskikh-metodik>.
6. ОФС.1.2.1.0031 «Прямое амперометрическое и импульсное электрохимическое детектирование». URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-2/1-2-1/ryamoe-amperometricheskoe-i-impulsnoe-elektrokhimicheskoe-detektirovanie>.
7. Регистр лекарственных средств России РЛС. Энциклопедия лекарств. URL: <http://www.rlsnet.ru>.

© Лигостаев А.В., Терентьева С.В., Ивановская Е.А.,
Жеребцова Е.Ю., Пашкова Л.В., 2024.